

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.15014439

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO - Integração das informações de sustentabilidade na contabilidade

Dra. Tatiana Gama Ricci
Dra. Cecília Moraes Santostaso Geron
Dra. Ana Maria Roux V. C. Cesar
Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari

Como referenciar:

Ricci, Tatiana G.; Geron, Cecília M.S.; Cesar, Ana Maria Roux V.C; Oyadomari, José Carlos T.(2025). Integração das informações de sustentabilidade na contabilidade. Produto Técnico Tecnológico de Tese de Doutorado.

PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI/10.5281/zenodo.15014439

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança.

Projeto de pesquisa: Criação de um Sistema de Contabilidade da Sustentabilidade (SCS) em uma empresa municipal de saneamento.

Produto Técnico-Tecnológico: Produto Técnico-Tecnológico: Sistema de Contabilidade da Sustentabilidade (SCS) em uma empresa municipal de saneamento.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada na necessidade de melhora de informações não financeiras na contabilidade

Organização: O projeto foi suportado pelo grupo de pesquisa (aluna e orientadores) ligados ao Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais com base de estudo em uma empresa de saneamento municipal.

Descrição do PPT: Criação de um Sistema de Contabilidade da Sustentabilidade (SCS) para a contabilidade integrar informações de sustentabilidade à contabilidade.

Divulgação da Produção: Disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAcess) – Comunidade do PPGCFT da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Mídias digitais.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta aderência por estar em linha com as produções e propósito do programa.

Impacto Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alto impacto.

Impacto Realizado (Baixa, Média ou Alta): Alto impacto, por ter trazido uma nova visão para a contabilidade na empresa estudada.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Alta pois apresenta a contabilidade como protagonista das informações não financeiras.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média complexidade.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, pois qualquer empresa pode usar o sistema criado.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Média.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável

***Descrever em todos os itens os motivos que levaram a classificação. Ver na Ficha Técnica 27 e exemplos do PTTs disponíveis no Zenodo.**

Como referenciar:

Ricci, Tatiana G.; Geron, Cecília M.S.; Cesar, Ana Maria Roux V.C; Oyadomari, José Carlos T.(2025). Integração das informações de sustentabilidade na contabilidade. Produto Técnico Tecnológico de Tese de Doutorado. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI/10.5281/zenodo.15014439

Produto Técnico-Tecnológico – Integração das informações de sustentabilidade na contabilidade

RESUMO

Este material foi elaborado com base da tese de Doutorado “Sistematização das informações de sustentabilidade na contabilidade: um estudo intervencionista em uma empresa de saneamento municipal”. Este artigo se apresenta como um artigo técnico de uma pesquisa intervencionista realizada em uma empresa municipal de saneamento para integrar as informações de sustentabilidade à contabilidade. A integração foi realizada por meio de um Sistema de Contabilidade da Sustentabilidade (SCS) criado na empresa estudada. O SCS integra informações de sustentabilidade na contabilidade, baseando-se no levantamento de ações ambientais e sociais e na identificação de impactos. Utilizando o método *design science research*, foi criado, testado e validado um artefato que fortalece a contabilidade social, fornecendo informações além das financeiras para a tomada de decisão e para divulgação tempestiva. O modelo conecta-se aos capitais, riscos e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecendo indicadores e metas, podendo ser replicado em outras organizações.

Palavras-chave: Sistema de Contabilidade da Sustentabilidade (SCS); Sustentabilidade; Informações ambientais e sociais; Contabilidade da Sustentabilidade.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.15014439

Title in english

Como referenciar:

Ricci, Tatiana G.; Geron, Cecília M.S.; Cesar, Ana Maria Roux V.C; Oyadomari, José Carlos T.(2025). Integração das informações de sustentabilidade na contabilidade. Produto Técnico Tecnológico de Tese de Doutorado. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI/10.5281/zenodo.15014439

ABSTRACT

This material was made from doctoral's thesis "Systematization of sustainability information in accounting: an interventionist study in a municipal sanitation company". This article is presented as a technical article of an interventionist research conducted in a municipal sanitation company to integrate sustainability information into accounting. The integration was conducted through a Sustainability Accounting System (SAS) created in the company studied. The SCS integrates sustainability information into accounting, based on the survey of environmental and social actions and the identification of impacts. Using the design science research method, an artifact was created, tested and validated that strengthens social accounting, providing information beyond financial information for decision-making and timely disclosure. The model connects to capital, risks, and Sustainable Development Goals (SDGs), establishing indicators and targets, and can be replicated in other organizations.

Keywords: Sustainability Accounting System (SAS); Sustainability; Environmental and social information; Sustainability Accounting.

Introdução

A evolução da contabilidade dos últimos anos está relacionada à crescente demanda informações que ultrapassam o limite de informações consideradas financeiras e que tem como objetivo a busca por uma visão mais abrangente do desempenho da organização (Eccles & Krzus, 2011). Informações relacionadas com questões sociais e ambientais são necessárias para a tomada de decisão dentro das organizações, sendo de grande importância para gestores e partes interessadas (Turturea, 2015).

Embora sustentabilidade seja um tema recente, a contabilidade social tem suas raízes na década de 1960 e segue em constante evolução (Tilt, 2010), impulsionada pelo crescimento das preocupações com questões como poluição e direitos humanos (Parker, 2011). Para enfrentar os desafios da sustentabilidade, a contabilidade precisa passar por uma mudança de paradigma (Unerman & Chapman, 2014), pois seu papel pode ser fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável (De La Cueva, 2021).

O que estamos vivenciando é uma mudança no que se conhece hoje na contabilidade convencional, que está mais orientada ao financeiro, com abordagem no curto prazo, para uma outra abordagem de longo prazo orientada aos impactos sociais e ambientais (Unerman & Chapman, 2014).

Fortalecendo essa visão, em 2023 a fundação que emite normas internacionais de contabilidade, que são adotadas vários países, inclusive o Brasil, a *International Financial Reporting Standards* (IFRS), criou o *International Sustainability Standards Board* (ISSB) com o objetivo de padronizar e tornar obrigatória a divulgação de informações financeiras de sustentabilidade. Em 2023, o ISSB divulgou dois documentos que estabelecem normas de informações financeiras de sustentabilidade e de informações financeiras relacionadas ao clima, chamadas de IFRS S1e a IFRS S2 (IFRS 2023a; IFRS 2023b).

No Brasil, esses documentos foram recepcionados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por meio da resolução nº 193 de 20 de outubro de 2023 e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) emitiu duas Normas Brasileiras de Contabilidade

Técnicas para Divulgação de Informações sobre Sustentabilidade (NBC TDS), a NBC TDS 01 e a NBC TDS 02, que são as normas equivalentes às IFRS S1 e IFRS S2 (CFC 2023a; CFC 2023b).

O que a Resolução da CVM n° 193 de 2023 trouxe também de novidade foi a asseguração limitada para os anos de 2024 e 2025, e a asseguração razoável a partir dos exercícios sociais iniciados em, ou após 1° de janeiro de 2026, do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, por auditor independente registrado na CVM em conformidade com as normas emitidas pelo CFC (CVM, 2023).

Assim, o CFC por meio da Resolução n° 1.710 de 25 de outubro de 2023, atribuiu ao profissional da contabilidade, devidamente habilitado, a elaboração e a asseguração dos Relatórios de Informações de Sustentabilidade (CFC, 2023c).

A contabilidade é uma ciência social aplicada cuja existência está intrinsecamente ligada à sociedade, tendo como principal objetivo gerar informações que auxiliem na gestão do patrimônio das empresas (Vanzo, 2016).

Iudícibus (2023) amplia essa visão ao destacar que a contabilidade não se limita ao estudo das informações contábeis e financeiras, mas também abrange aspectos sociais e de sustentabilidade. Essa abordagem representa uma evolução em relação ao conceito tradicional, que focava exclusivamente no patrimônio e suas variações quantitativas e qualitativas.

Mais relevante do que “o que a Contabilidade faz” é “o que ela pode vir a ser”. Nesse sentido, para Iudícibus (2023) a Contabilidade Social busca expandir o escopo das informações contábeis, abrangendo não apenas aspectos econômicos, mas também uma visão mais ampla da distribuição de valor, incluindo a geração de empregos e a capacitação de colaboradores.

Desta forma, diante do contexto do aumento da demanda pelas informações de sustentabilidade pelas partes interessadas e da normatização da participação do contador na preparação e asseguração dessas informações, consideradas informações não financeiras ou de sustentabilidade, este estudo apresenta a integração das informações de sustentabilidade à contabilidade. Realizado a partir de uma pesquisa intervencionista participante, em uma empresa de economia mista municipal, que tem como atividade o saneamento de uma cidade do interior do estado de São Paulo.

O objetivo deste estudo é desenvolver um sistema de contabilidade gerencial com informações de sustentabilidade. Esse sistema foi chamado de “Sistema Contabilidade da Sustentabilidade” – SCS e inclui as informações de sustentabilidade na contabilidade, podendo também servir de modelo por outras empresas.

Dessarte, este estudo teve como base a teoria dos *stakeholders* quanto a sua atuação frente uma nova demanda de informação pelas partes interessadas e a teoria da legitimação, que apresenta a legitimidade da empresa por meio da divulgação de informações não financeiras de uma organização.

Referencial Teórico

A integração da sustentabilidade à contabilidade pode facilitar o processo de tomada de decisão dos gestores (Laurinkevičiūtė & Stasiškienė, 2011). Desta forma, o SCS visa atender às novas demandas por informações não financeiras para a tomada de decisões e uma melhor prestação de contas tendo a contabilidade como fornecedora dessas informações, conforme as novas normatizações.

Mais recentemente, Hörisch et al. (2020) estudaram como a contabilidade pode apoiar a geração de valor para as partes interessadas das entidades. De acordo com os autores, as demandas dos *stakeholders* podem ser tratadas nos relatórios de sustentabilidade, devidamente incluídos na contabilidade.

Se as informações financeiras úteis têm como características qualitativas de melhoria serem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis (IFRS, 2010) e se as informações não financeiras são consideradas úteis para os tomadores de decisões no mesmo nível das financeiras, então elas também precisam ter essas mesmas características qualitativas, inclusive são as características propostas pelo IFRS S1 (IFRS, 2023a).

Taïbi et al. (2020) desenvolveram uma ferramenta para integrar sustentabilidade à tomada de decisão em uma empresa francesa de alimentos orgânicos e produtos ecológicos. Embora a ferramenta não tenha sido adotada pela organização, a pesquisa levantou reflexões sobre a dificuldade em reconhecer a própria insustentabilidade e os custos sociais e ambientais do crescimento econômico.

A era de sustentabilidade pode ser entendida como sendo a era na qual informações econômicas não são o único foco de discussão das organizações, sendo que se a contabilidade não fornecer informações úteis para a tomada de decisão, informações essas que levam em consideração outros fatores que não seja apenas o econômico, a contabilidade poderá ser ignorada, além de dar espaço para outros profissionais que não sejam os contadores (Oliver et al., 2016). Nesse mesmo entendimento, Roberts et al. (2021) defendem que são os contadores os profissionais que possuem o conhecimento, capacidade e habilidade para utilizar os mecanismos da contabilidade como uma ferramenta de mudança essa nova era.

Diagnóstico da Situação Problema

Com o surgimento de novas demandas dos investidores, gestores e outras partes interessadas pelas informações não financeiras da empresa, notou-se que as informações de sustentabilidade não se encontravam devidamente estruturadas na contabilidade da companhia.

Diante do exposto, as lacunas identificadas nesta pesquisa com relação a informações de sustentabilidade na contabilidade foram: falta de conhecimento das ações sociais e ambientais da empresa, bem como falta de seus registros na contabilidade; falta de integração dessas ações com os aspectos e impactos financeiros, sociais e ambientais e com os capitais envolvidos, com os riscos, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a falta de tempestividade dessas informações.

Desta forma, este trabalho se justifica pela lacuna entre a contabilidade convencional e contabilidade da sustentabilidade, tendo em vista novas demandas de informações pelas partes interessadas e a necessidade de criação de soluções práticas para a contabilidade convencional (Gray, 2010), trazendo como solução um sistema de contabilidade da sustentabilidade em um caso prático.

Diante das novas demandas, em maio de 2022, a empresa criou um Grupo Gestor formado por câmaras temáticas, com participação de profissionais de diversos setores da companhia, sendo que sua coordenação está dividida entre uma contadora profissional da gerência de controladoria e uma engenheira profissional da gerência do meio ambiente. A criação de grupos multidisciplinares para discussão de assuntos

relacionados à sustentabilidade na contabilidade vai ao encontro do estudo de Lambertson (2000).

A coordenação compartilhada com uma profissional da controladoria auxilia na integração das informações de sustentabilidade à contabilidade, melhora a comunicação das informações, colocando a contabilidade como fornecedora de informações para a tomada de decisão, tanto informações financeiras quanto de informações não financeiras.

Na empresa estudada, as câmaras temáticas dentro do Grupo Gestor foram formadas por assuntos relacionados com impactos ambientais e sociais na atividade de saneamento. A formação do grupo precisa levar em consideração a atividade da empresa, porém questões ambientais e sociais precisam estar representadas no grupo pelas câmaras temáticas.

Figura 1 – Câmaras Temáticas do Grupo Gestor

Fonte: Câmaras Temáticas criadas na portaria do Grupo Gestor

Como base de desenvolvimento do estudo, utilizou-se a teoria dos *stakeholders* por abordar a nova demanda pelas partes interessadas por informações, a teoria da legitimação para ressaltar a importância da divulgação não financeira para a legitimidade da empresa e, de forma mais geral, a teoria da contabilidade em sua abordagem social, que enfatiza a evolução da contabilidade em resposta às necessidades da sociedade e sua própria evolução Hendriksen e Van Breda (2012).

As demandas dos diferentes grupos de interesse em uma organização, conforme destacado por Larrinaga-González (2017), requerem consideração durante a

elaboração e divulgação de informações. Isso se alinha com a teoria dos *stakeholders*, que busca compreender como a organização responde às diversas demandas das partes interessadas.

No contexto dos negócios, podemos considerar que algumas empresas possuem impacto social e ambiental. Desta forma, a divulgação de informações sociais e ambientais fortalece a empresa na busca pela licença social para operar, que se apoia pela teoria da legitimidade apresentada por Deegan (2002).

De acordo com o diagnóstico efetuado, a entidade estudada foi demandada por investidores para apresentar informações de sustentabilidade de melhor qualidade e de forma tempestiva.

A utilização dessas duas teorias vai ao encontro dos resultados encontrados na pesquisa de Ricci e Geron (2022), de revisão de literatura de artigos relacionados com contabilidade da sustentabilidade realizada na base *Web of Science*, entre os anos de 2010 e 2021, na qual houve a predominância da teoria dos *stakeholders* e da teoria da legitimidade nos pesquisados.

Além disso, a contabilidade, como ciência social aplicada, visa gerar informações que apoiem a gestão empresarial e atendam às demandas da sociedade (Vanzo, 2016). Ludícibus (2023) amplia essa visão, sugerindo que a contabilidade englobe não apenas informações financeiras, mas também aspectos sociais e de sustentabilidade.

Considerando a gestão de informações contábeis, é essencial que a empresa tenha um processo sistematizado, desde a parametrização do plano de contas até a divulgação de relatórios contábeis (Vanzo, 2016). Estudos como o de Garcia e Pereira Junior (2019) apontam a necessidade de dados mais específicos e sistemas de informação e gestão aprimorados para a contabilidade da sustentabilidade.

Assim, a partir do diagnóstico efetuado, foi desenvolvido um sistema gerencial de contabilidade da sustentabilidade, como uma ferramenta fundamental para a geração das informações requeridas pelos *stakeholders* e apresentação de forma tempestiva, fortalecendo a legitimidade da companhia junto à comunidade.

Sistema de contabilidade gerencial

A adoção de práticas gerenciais eficazes depende de um controle integrado (Oyadomari et al., 2018). Segundo Sousa e Beuren (2005), os sistemas de controle

gerencial reúnem funções essenciais para planejar e monitorar operações, permitindo maior eficácia e eficiência na administração, com base em informações confiáveis para a tomada de decisão. Um exemplo disso é o sistema de custos, responsável pelos dados sobre bens e serviços da empresa.

Para Schaltegger et al. (2017), o desenvolvimento de sistema de gestão de sustentabilidade que forneça um amplo entendimento dos controles de sustentabilidade pode ser entendido como um pacote de controles de sustentabilidade, pois envolvem questões além de indicadores quantitativos mensuráveis, com necessidade de teste de eficácia e utilidade prática.

Para o entendimento do sistema de controle gerencial como um pacote, os pesquisadores Malmi e Brown (2008) apresentaram as práticas de controle gerencial em um modelo amplo de organização, ou seja, um sistema de controle de gestão formado por cinco grandes grupos: controles culturais, controles de planejamento, controles cibernéticos, controles de compensação e controles administrativos.

Desta forma, conforme os estudos de Malmi e Brown (2008), no Quadro 1 é apresentado um resumo dos cinco grupos de controle.

Quadro 1 - Cinco grupos do sistema de gestão

Controle cultural	Sistema que se relaciona com o controle de comportamento, crenças e normas sociais dentro da organização.
Controle de planejamento	Sistema que se relaciona com o controle funcional, com definição de objetivos a serem alcançados, com metas claras dos esforços necessários das pessoas envolvidas para atingir os objetivos propostos. Possui ações de curto prazo e quando considerado, a estratégia da organização também precisa ter ações de longo prazo. É o tipo de controle que pode influenciar no direcionamento do comportamento dos funcionários.
Controle cibernético	Sistema que se relaciona com informação e apoio à decisão. É o controle no qual se realiza a análise de desempenho, com a possibilidade de os gestores tomarem as devidas providências no curso do processo quando verificado algum problema no alcance das metas. Há quatro sistemas cibernéticos básicos: orçamento, medidas financeiras, medidas não financeiras e híbridos. Para as medidas não financeiras, que conforme os autores, estão se tornando cada vez mais importantes, são considerados outros indicadores não relacionados com retornos financeiros, mas que também podem servir para análise de desempenho. Para a forma híbrida de controle, utiliza-se medidas tanto financeiras como não financeiras para a análise de desempenho.

Controle de recompensa e compensação	Sistema que se relaciona com o estímulo dos indivíduos através de alguma forma de motivação, seja por meio de recompensa com compensação para aumentar e melhorar seu esforço.
Controle administrativo	Sistema capaz de direcionar o comportamento dos indivíduos, seja por meio de projetos e estruturas da organização, de sua estrutura de governança, seja pelos procedimentos e políticas estabelecidos pela organização.

Fonte: elaborado pelos autores, adaptado de Malmi e Brown (2008).

As rotinas que formam um sistema decorrem de um agrupamento de todas as funções. É por intermédio de sistemas que as operações da organização podem ser controladas e planejadas, ou seja, que as empresas conseguem realizar o controle de gestão (Sousa & Beuren, 2005).

Se a contabilidade deve fornecer informações úteis para a tomada de decisão, é essencial que também aborde fatores além do econômico. Caso contrário, outros profissionais suprirão essa demanda (Oliver et al., 2016). Os contadores são os profissionais que possuem o conhecimento, a capacidade e a habilidade para utilizar os mecanismos da contabilidade como uma ferramenta de mudança, a fim de preparar e fornecer as informações demandadas pelos tomadores de decisão (Roberts et al., 2021).

INTERVENÇÃO

A metodologia presente nesta pesquisa tem abordagem qualitativa em uma perspectiva construtivista com estratégias de estudo de caso, pois ocorre em um ambiente determinado que envolve uma análise profunda na empresa estudada (Creswell & Creswell, 2021).

O estudo se desenvolveu por meio de uma pesquisa-intervenção, com a criação e implantação de um sistema de contabilidade da sustentabilidade com a inclusão de uma abordagem orientada aos impactos sociais e ambientais na contabilidade, em um caso específico de uma empresa municipal de saneamento. O objetivo da pesquisa intervencionista é, além do avanço do conhecimento (Baard, 2010), obter um resultado relevante diante da oportunidade de conectar a teoria com a prática (Oyadomari et al., 2012).

Por ser a pesquisa intervencionista fundamentada na ação, o pesquisador fará parte de um processo de mudança na organização que desenhará um futuro que ele

mesmo irá habitar (Jönsson & Lukka, 2005), sendo que o pesquisador participante desta pesquisa é o próprio profissional da contabilidade, um dos coordenadores do Grupo Gestor.

Para dar base à pesquisa intervencionista participante, que tem como objetivo criar uma solução que diminua o distanciamento entre teoria e prática (Suomala et al., 2010), a pesquisa tem como modalidade de execução o método *design science research*, que é um método orientado à solução do problema (Dresch et al., 2015).

Este estudo foi realizado em duas etapas, a primeira foi o diagnóstico e o levantamento das informações (internas e externas). E a segunda a construção do modelo e sua utilização em uma ação exemplo e em um projeto piloto.

A fase de diagnóstico foi formada pela captação da situação, contexto histórico e questões atuais (Jönsson & Lukka, 2005), que revelou uma lacuna entre a contabilidade convencional e contabilidade da sustentabilidade na empresa estudada, tendo em vista novas demandas de informações pelas partes interessadas, trazendo como solução a implantação de um Sistema de Contabilidade da Sustentabilidade (SCS) em um caso prático.

A fase de levantamento das informações teve duas frentes de trabalho: levantamento de informações internas e levantamento de informações externas.

O levantamento de informações internas foi realizado por meio do levantamento das ações de sustentabilidade e pelo levantamento dos aspectos e impactos sociais e ambientais.

Para Schaltegger et al. (2017), para a criação de um sistema de contabilidade da sustentabilidade, a empresa necessita de identificar e avaliar os impactos ambientais e sociais nos negócios, essa é uma nova visão para a contabilidade.

A coleta de dados foi realizada diariamente no trabalho do pesquisador participante, sendo que as técnicas utilizadas foram de observação participante, reuniões com o Grupo Gestor, reuniões específicas com os gestores, com as câmaras temáticas e análise de documentos. Foram utilizadas as estruturas e ferramentas existentes na empresa, tais como aplicativo de mensagens eletrônicas, servidor de armazenamento (em rede e em nuvem) e planilha eletrônica.

Para orientação quanto ao preenchimento da planilha eletrônica, foi realizada

uma reunião geral com o Grupo Gestor. Nessa reunião, foi explicado o objetivo do trabalho, fornecidas orientações quanto ao preenchimento correto das informações e foi feita a exposição de conceitos de sustentabilidade. Além da reunião geral, foram realizadas sete reuniões individualizadas em pequenos grupos, conforme a câmara temática, sendo que, em uma das câmaras temáticas, foi necessário realizar mais de uma reunião para que o entendimento de um pensamento integrado e questões sociais e ambientais fossem, de fato, entendidos pelos gestores.

As informações solicitadas para o levantamento das ações de sustentabilidade, foram estruturadas em uma planilha eletrônica, conforme o quadro:

Figura 2 – Informações de ações de sustentabilidade

Fonte: elaborado pelos autores

É importante destacar, que os gestores informaram que algumas das ações nunca foram divulgadas em nenhum documento e que eram de conhecimento apenas do setor, o que confirma a importância desta etapa da pesquisa. Essa fase impactou, de imediato, na melhora da informação no Relatório de Sustentabilidade de 2022, com informações que não eram divulgadas anteriormente, como por exemplo, informações de gestão de resíduos conectadas com os valores gerados de alienação de sucata ou bens inservíveis e o impacto social de sua venda nas cooperativas da cidade.

As informações solicitadas quanto ao levantamento dos aspectos e impactos sociais e ambientais, foram estruturadas em uma planilha eletrônica. Foram realizadas

quinze reuniões com os gestores para seu preenchimento. Para essa fase foi criado um procedimento específico junto ao setor de qualidade da companhia, conforme normas internas da empresa, chamado de “Procedimento de Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais e Sociais” assinado pelo presidente da companhia e dada ampla publicidade interna em 13 de junho de 2023.

No procedimento de identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais e sociais está descrita a metodologia a ser aplicada, que foi dividida conforme a figura abaixo:

Figura 3 – Levantamento dos Aspectos e Impactos Sociais e Ambientais

Fonte: elaborado pelos autores.

Foi atribuída uma pontuação para avaliação, que se desdobrou em abrangência, gravidade, frequência e probabilidade do aspecto e impacto identificado. A partir dessa pontuação foi realizada uma multiplicação que resulta em determinado valor. Foi atribuído um limite para esse resultado, no qual o impacto é considerado significativo ou não significativo.

Para os impactos ambientais e sociais avaliados como significativos, as medidas mitigatórias devem ser indicadas, essas medidas podem ser ações corretivas, preventivas e medidas de controle.

As ações corretivas, preventivas e de controle precisam estar conectadas com os riscos da organização e devem ser analisados seus impactos financeiros, motivo este que a controladoria deve ter conhecimento dessas informações não financeiras, pois elas podem ter impactos significativos no desempenho financeiro da empresa.

A consolidação dessas informações forneceu informações relevantes para que a contabilidade incluísse em seus registros as informações não financeiras para melhorar a prestação de contas e fornecer informações relevantes a seus mais diversos *stakeholders* por meio do Relatório de Sustentabilidade.

Já o levantamento de informações externas, teve como base o estudo de artefatos e sistemas já publicados em pesquisas anteriores que tiveram como objeto questões de mensuração e divulgações de informações sociais e ambientais, informações não financeiras, relatório de sustentabilidade, relato integrado e de contabilidade da sustentabilidade. Essa fase teve como base o estudo de revisão analítica de literatura de Ricci e Geron (2022) e o estudo de recomendação de Ricci et. al. (2023).

As informações do levantamento externo serviram de base para desenvolvimento do sistema criado, pois apresentou experiências e ferramentas já estudadas e utilizadas por outros pesquisadores e organizações.

A segunda etapa foi formada pelo desenvolvimento do SCS e se utilizou das informações levantadas na primeira e segunda etapa. O teste desse modelo foi realizado em uma das ações levantadas e a continuidade se deu pelo projeto-piloto em duas câmaras temáticas.

A intervenção aconteceu na primeira e segunda etapas da pesquisa com o levantamento das informações, desenvolvimento e aplicação do artefato proposto.

A intervenção foi iniciada a partir do levantamento das ações ambientais e sociais, ou seja, em um caso prático, quais informações iniciais de sustentabilidade que a contabilidade precisa ter em seus registros para realizar sua gestão, e ocorreu entre os meses de março e dezembro de 2022. Já a etapa de criação e aplicação no projeto piloto se deu entre janeiro e agosto de 2023.

Para Schaltegger e Burrit (2010), para contabilidade da sustentabilidade ser utilizada para descrever interações das dimensões de sustentabilidade (econômicas,

sociais e ambientais) acontece por meio de registro, análise e relato. O que o SCS visa é realizar esses registros e descrever essas interações.

Inicialmente, o sistema se relacionou com o controle cibernético pela análise de desempenho híbrido de Malmi e Brown (2008), que é o controle que se utiliza de medidas tanto financeiras como não financeiras para a análise de desempenho.

Entretanto, no decorrer do processo, a participação dos gestores criou uma integração entre os profissionais envolvidos nos processos de identificação das ações de sustentabilidade e de levantamento dos aspectos e impactos sociais e ambientais. Nesta fase da pesquisa, foi identificada a relação com o sistema de controle cultural de Malmi e Brown (2008), com o início da incorporação de um pensamento integrado com a abordagem social e ambiental na rotina dos gestores que impacta no comportamento e nas normas sociais dentro da companhia.

Desenvolvimento e aplicação do artefato

O sistema desenvolvido teve como base o trinômio ambiental, social e econômico, com o objetivo de conter informações ambientais e sociais integradas com o impacto financeiro, fornecendo informações tempestivas aos gestores e demais *stakeholders* para melhorar a prestação de contas e fornecer base para que os tomadores de decisões conheçam os capitais, os riscos e os ODS envolvidos na ação, o que auxilia o pensamento integrado para suas decisões.

É de se notar que ter ou formar uma equipe multidisciplinar colabora na implantação de novos sistemas, situação que aconteceu pela criação do Grupo Gestor na empresa estudada (Lambertom, 2000; Sousa & Beuren, 2005).

Ademais, quando necessário, foi possível solicitar a participação de outros profissionais que não estavam incluídos no Grupo Gestor. Isso fez com que fosse criada uma integração entre os profissionais da empresa.

O sistema foi categorizado em: Identificação; Dimensão; Capitais envolvidos; Medição (Sustentabilidade como competitividade); Categoria de desempenho da sustentabilidade; Conexão com riscos, legislação e ODS; Estratégia Motivadora de Sustentabilidade; Monetizar (sustentabilidade como um ativo) e pôr fim a Performance.

a) Identificação

Câmara Temática: _____ Ação: _____ Informações advindas do levantamento da ação	
Área responsável/Data de atualização	Sigla da área – Data atualização.
Agente de ESG	Nome do Gestor.
Indicador (se houver)	Qual o código, indicador de identificação da ação.
Objetivo da ação	Qual o objetivo da ação.
Motivo da ação	Qual o motivo da ação.

b) Dimensão

Dimensão (Schategger & Burritt, 2010)	
Econômica	Quando do registro há impacto financeiro com relação à dimensão social e/ou ambiental.
Social	Quando do registro há impacto social com relação à dimensão econômica e/ou ambiental.
Ambiental	Quando do registro há impacto ambiental com relação à dimensão econômica e/ou social.

c) Capitais envolvidos

Capitais envolvidos do IIRC (IIRC, 2013)	
Financeiro	Recurso financeiro disponível para a produção de bens ou serviços provenientes de terceiros ou próprios.
Intelectual	Recurso intangível que tem como base o conhecimento desenvolvido na empresa.
Manufaturado	Recursos físicos, tais como prédios e infraestrutura.
Humano	São as pessoas, incluindo suas habilidades.
Social e de relacionamento	Capacidade de relacionamento com seus <i>stakeholders</i> , incluindo o compartilhamento de informações.
Natural	Recursos ambientais renováveis e não renováveis, tais como água, terra, biodiversidade, entre outros.

d) Medição (Sustentabilidade como competitividade)

Medição – Sustentabilidade como competitividade (Zborková & Dvořáková, 2014)	
O que medir	Determinação de atividades-chave e seus impactos ambientais e sociais. Quais entradas e saídas? Entradas: Insumos (recursos financeiros, recursos quantitativos e qualitativos materiais) Saídas: Produtos e Não Produtos.
Como medir	Seleção de critérios e métodos de avaliação para a transformação dos insumos (levando em consideração aspectos econômicos, ambientais e sociais das atividades-chave identificadas).

Para quem medir	Para os gestores internos (tomada de decisões) e outras partes interessadas.
Qual a geração de valor para os <i>stakeholders</i>	Descrever a geração de valor para os <i>stakeholders</i> .

e) Categoria de desempenho da sustentabilidade

Categoria do desempenho da sustentabilidade alvo (Lamberton, 2000)	
Reciclagem	Quando a ação ou projeto estiver relacionado com reutilização de produtos, logística reversa pós-consumo e reciclagem.
Gestão de resíduos	Quando a ação ou projeto estiver relacionado com emissões de gases diversos e resíduos sólidos da operação (lodo).
Gestão da água	Quando a ação ou projeto estiver relacionado com o uso da água.
Gestão de energia	Quando a ação ou projeto estiver relacionado com o uso de energia elétrica.
Gestão de transporte	Quando a ação ou projeto estiver relacionado com o consumo de gasolina.
Conformidade	Quando a ação ou projeto estiver relacionado com o cumprimento de leis, normas e/ou regulamentos.
Gestão da terra	Quando a ação ou projeto estiver relacionado com o uso da terra: área erodida, terrenos cuidados, espécies plantadas.
Gestão social (criado na aplicação do SCS)	Quando a ação ou projeto estiver relacionado com pessoas, funcionários ou comunidades.

f) Conexão com riscos, legislação e ODS;

Riscos – Riscos Operacionais, Riscos Corporativos, Legislação e ODS relacionados Informações incluídas conforme a necessidade quando iniciado o Projeto-Piloto	
Risco Vinculado – Operacional	Informar com qual Aspecto Ambiental ou Social a ação está vinculada (conforme planilha LAISA).
Mitigação	Informar qual é a mitigação – se o Aspecto e Impacto forem significantes
Risco Organizacional	Informar com qual Risco Organizacional a ação está vinculada
Legislação Vinculada	Informar se a ação possui legislação vinculada
ODS e metas do ODS	Informar se a ação possui ODS e metas relacionadas

g) Estratégia Motivadora de Sustentabilidade;

Estratégia Motivadores de Sustentabilidade em uma Matriz (Hart & Milstein, 2004) – refere-se às estratégias empresariais e práticas que geram valor ao se moverem para um mundo mais sustentável – foco em reduzir custos e riscos, elevar a reputação e a legitimidade, acelerar a inovação e o reposicionamento rumo ao crescimento, além de criação de valor ao acionista.	
Visão de sustentabilidade? (longo prazo)	Visão da sustentabilidade colaborando para o crescimento da empresa. Criação de novos modelos para atendimento de novos mercados e novas demandas com desenvolvimento de tecnologias, alocação de recursos e planejamento de modelo de negócio. As empresas que investem seu tempo para criar uma consistente visão de sustentabilidade têm potencial para ter acesso a mercados de escala e escopo imensos.

Gerenciamento do produto? (além das fronteiras da organização)	Gerenciamento do produto como forma de legitimidade da organização, foca no gerenciamento do ciclo de vida do produto, integração das novas demandas com o negócio (logística reversa). Oferece meios de diminuir os impactos ambientais ao longo da cadeia de valor. As mudanças são imediatas e o valor é realizado rapidamente na forma de melhores relações comunitárias, legitimidade e reputação de marca.
Combate à poluição? (foca nas operações internas)	Combate à poluição como forma de viabilizar aumento dos lucros e redução de riscos – combate à poluição dá aos executivos um modo cada vez mais claro e rápido de incrementar o valor ao acionista, desenvolvendo a base para os negócios presentes por meio de reduções de custo e passivos legais. O combate à poluição está focado na melhoria da eficiência ambiental de produtos e processos (ou seja, na redução de resíduos e emissões das operações atuais).
Uso de tecnologia limpa?	Uso de tecnologias limpas como oportunidade de acelerar a inovação e o reposicionamento da empresa no mercado. Desenvolvimento de competências, inovação e transformações tecnológicas fazem parte de ações para o alcance do desenvolvimento sustentável.

h) Monetizar (sustentabilidade como um ativo);

Monetizar – Sustentabilidade como um ativo (Willard, 2014)	
Há ganho de receita?	Informar se há ganho de receita e se ela pode ser quantificada.
Há redução de despesa?	Informar se há redução de despesa e se ela pode ser quantificada.
Saldo	Informar o Saldo (ganho de receita menos redução de despesa).

i) Performance

Performance: Sustentabilidade alvo (Lamberton, 2000) – comparação do desempenho alvo (metas) com o desempenho real	
Financeira	Qual é o desempenho financeiro desejado e qual é o desempenho real – necessário levar em consideração a utilização mais eficiente dos recursos naturais para preservá-los tanto para gerações futuras quanto para a geração atual (intergeracional e intrageracional).
Ambiental	Qual é o desempenho ambiental desejado e qual é o desempenho real.
Social	Qual é o desempenho social desejado e qual é o desempenho real.

De acordo com Schaltegger et al. (2017), o emprego de pilotos é uma das formas de contribuir efetivamente para a utilização dos métodos adequados de inovações na contabilidade relacionados com desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Para este trabalho, foram escolhidas ações de duas câmaras temáticas que serviram de projeto-piloto para a empresa.

Antes de aplicar nas ações das câmaras temáticas do projeto-piloto, foi realizado

um teste na ação de envio de lodo para compostagem. Nesse teste, foi possível analisar que o envio de lodo para compostagem é mais viável financeiramente do que o envio de lodo para aterro sanitário. Além do benefício econômico, com a inclusão da ação no SCS foi possível identificar o benefício ambiental e social, tais como disposição adequada do resíduo gerado pela empresa com transformação em outro produto que voltará ao mercado, menor impacto na contaminação de solo, geração de renda e emprego em cooperativas, bem como a identificação da quantidade gerada de lodo e estabelecimento de uma meta para o período.

Posteriormente, o SCS foi aplicado nas ações do projeto-piloto, tendo como base as informações levantadas na primeira etapa desta pesquisa. Essas informações têm uma sistemática de coleta contínua e foram armazenadas na contabilidade.

No momento da aplicação do SCS no projeto-piloto, foi necessária a realização de melhorias e desenvolvimento de novas informações, como foi o caso da criação da categoria de desempenho da gestão social, pois nos estudos de Lamberton (2000) não havia esse tipo de categoria de desempenho. Desta forma, para adequação do sistema criado, foi necessária a inclusão de uma categoria de desempenho para as ações que são vinculadas com a gestão social, que é o relacionamento com pessoas e comunidades.

Também no decorrer da implantação do projeto-piloto foram incluídas as informações de riscos organizacionais e aspectos e impactos sociais e ambientais, o que fornece ao tomador de decisão um conhecimento do relacionamento da ação com os riscos da empresa bem como seus aspectos e impactos ambientais e sociais e suas ações mitigatórias.

Já o relacionamento da ação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se apresentou como uma oportunidade de melhoria de vincular, na prática, com qual meta dos ODS a ação colabora na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU, 2018). A relação dos ODS se encontra no Anexo deste estudo.

No levantamento das ações de sustentabilidade junto às câmaras temáticas, percebeu-se que a abordagem de questões econômicas estão consolidadas e fazem parte da cultura da organização, sendo de fácil entendimento entre os gestores. Porém, quando questionados sobre outras ações e impactos que não sejam econômicos, houve

uma dificuldade de respostas, de entendimento e até uma certa resistência dos gestores em responderem (demora no retorno das informações), o que trouxe a necessidade de reuniões pontuais com explicações e discussões na busca de um melhor entendimento entre os gestores.

Assim, a demanda de partes interessadas externas colaborou com a disseminação da cultura de impacto social e ambiental entre os gestores e a alta gestão, pois trouxeram exigências de informações que até então a companhia não tinha, como novas discussões, novas rotinas e procedimentos formais de metodologia de trabalho.

No exemplo abaixo, é demonstrado a ação exemplo no SCS.

Câmara Temática: Gases de Efeito Estufa e Resíduos Sólidos	
Ação: compostagem de lodo desidratado das ETEs	
Informações advindas do levantamento da ação	
Área responsável/Data de atualização	Sigla da área – Data atualização.
Agente de ESG	Nome do Gestor.
Indicador (sigla e número)	Lodo gerado ETE para compostagem.
Objetivo da ação	Dar uma destinação mais adequada para o lodo, atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, além de gerar valor para a empresa e sociedade visando à economia circular com redução do custo de disposição final desse lodo.
Motivo da ação	Preservação do meio ambiente para as gerações futuras, economia financeira e geração de caixa.
Dimensão e Capitais	
Dimensão (Econômica, Social ou Ambiental)	Ambiental
Capitais envolvidos	Capital Natural, Capital Financeiro e Capital de Relacionamento e Social
Medição - Sustentabilidade como competitividade	
O que medir	Quantidade de lodo produzido e enviado para compostagem.
Como medir	Relatórios e controle da geração de lodo.
Para quem medir	Para usuários internos e externos.
Qual a geração de valor para os stakeholders:	Ao dar destinação adequada ao lodo, evita aterros que colaboram com a degradação do meio ambiente.
Categoria do desempenho da sustentabilidade alvo	
Categoria de Desempenho (reciclagem, gestão de resíduos, gestão da água, gestão de energia, gestão do transporte, conformidade, gestão da terra e gestão social)	Gestão de Resíduos – impacta também em conformidade e gestão da terra.
Riscos, Legislação e ODS – relacionados	
Risco Vinculado – Operacional	Contaminação da água e do solo (lodo gerado do tratamento da água e do esgoto).

Mitigação	Estação de Tratamento de Lodo (ETL) + Disposição adequada em aterro sanitário/A ETL já é uma ação mitigatória para reduzir a quantidade de lodo + Compostagem e disposição ambientalmente adequadas + Plano de Controle ETE.
Risco Organizacional	Parada da ETL + Impacto na imagem.
Legislação Vinculada	Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010 – http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm.
ODS e metas do ODS	ODS 3 (3.9) ODS6 (6.3) ODS9 (9.1 e 9.4) ODS11 (11.6) ODS 12 (12.4 e 12.5).
Estratégia Motivadoras de Sustentabilidade	
Visão de sustentabilidade? (longo prazo)	Sim – a compostagem reduz custos com envio de lodo para aterro.
Gerenciamento do produto? (além das fronteiras da organização)	Sim – diminuição de impacto ambiental e diminuição de risco de imagem (legitimidade da organização).
Combate à poluição? (foca nas operações internas)	Sim – o envio do lodo para compostagem na Usina Verde gera melhoria da eficiência ambiental e uma economia de despesa com compostagem de aterro para a empresa.
Uso de tecnologia limpa?	Sim – é uma inovação, diminuindo o uso de aterros que são mais poluentes para o meio ambiente.
Monetizar	
Há ganho de receita?	R\$ _____ venda de lodo.
Há redução de despesa?	A cada X tonelada de lodo enviado para a Usina de Compostagem, a empresa economiza R\$ X,XX em comparação se enviasse para aterro sanitário.
Saldo	R\$ XX,XX por m ³ de lodo.
Performance: Financeira, Ambiental e Social	
Financeira	Valor comprado, vendido, ganho com receita e economia de despesa (meta).
Ambiental	Quantidade gerada, economizada, vendida e proporção (meta).
Social	Quantidade de atendimento e proporção se houver (meta).

Fonte: elaborado pelos autores.

RESULTADOS

O estudo de Taïbi et al. (2020) sobre a criação de um sistema de contabilidade da sustentabilidade levantou desafios, como a resistência dos gestores em reconhecer a insustentabilidade da organização e os custos envolvidos no crescimento econômico sustentável. Os pesquisadores destacaram que a implementação desse sistema ainda está em estágio inicial e representa um desafio.

Nesse contexto, este estudo se mostrou inovador ao posicionar a controladoria como protagonista na integração da sustentabilidade à contabilidade por meio da criação de um Sistema de Contabilidade da Sustentabilidade (SCS). A aplicação desse sistema no projeto-piloto demonstrou a necessidade de aprimoramentos, como a inclusão da categoria de desempenho da gestão social para refletir melhor ações de impacto social relevante, como o benefício tarifário para populações vulneráveis. Isso reforça a importância de projetos-piloto na implementação de novas ferramentas contábeis (Schaltegger et al., 2017).

A contabilidade desempenha um papel fundamental na incorporação das informações de sustentabilidade aos sistemas organizacionais. Para isso, foi essencial compreender as ações desenvolvidas, estabelecer conexões entre elas e o contexto do negócio, além de integrar a criação de valor social, ambiental e financeiro. A formação de um grupo multidisciplinar e a disseminação de novos conceitos, como sustentabilidade, ODS, criação de valor além do financeiro, foram fatores-chave para esse processo.

Levando em consideração o SCS como um pacote, os estudos de Malmi e Brown (2008) auxiliou no desenvolvimento de uma visão mais ampla dos controles gerenciais colaborando com o desempenho da implantação do sistema, com impacto no controle cibernético com incorporação de medidas não financeiras para análise de desempenho e impacto no controle cultural, quando da inclusão de um pensamento integrado que leva em consideração impactos ambientais e sociais, não só o impacto financeiro.

Dessa forma, o SCS criado pode servir como referência para outras empresas, com adaptações conforme suas realidades, fornecendo informações sobre impactos sociais, ambientais e econômicos, além de favorecer a transparência e tempestividade na divulgação de dados nos Relatórios de Sustentabilidade.

A inclusão das ações sociais e ambientais na contabilidade está alinhada às novas atribuições do profissional contábil estabelecidas pela Resolução nº 1.710/2023 (CFC, 2023c) quanto à elaboração e asseguuração das informações constantes nos Relatórios de Sustentabilidade, especialmente no contexto das normas emitidas pelo ISSB. No entanto, essa transformação ainda enfrenta barreiras, como a falta de conhecimento e a resistência dos profissionais, tornando essencial a continuidade das

discussões e estudos sobre sustentabilidade na contabilidade.

Este estudo demonstrou, na prática, o início da integração das informações de sustentabilidade na contabilidade em uma empresa municipal de saneamento. Ao estruturar e sistematizar essas informações no SCS, a empresa aprimorou a tempestividade e transparência dos dados, fortaleceu sua legitimidade perante os *stakeholders* e impulsionou a disseminação da cultura de sustentabilidade entre os gestores. Também favoreceu a prestação de contas e a asseguuração externa, além de contribuir para a criação de indicadores e metas alinhados à estratégia empresarial.

Por ser uma pesquisa aplicada, este estudo reduziu o distanciamento entre teoria e prática, utilizando o método *design science research* (Dresch et al., 2015) e a intervenção participante (Suomala et al., 2010), com o pesquisador atuando como um dos coordenadores do Grupo Gestor. Isso possibilitou a criação de uma nova realidade na qual o próprio pesquisador irá trabalhar (Jönsson & Lukka, 2005).

A pesquisa reforça a evolução da contabilidade como uma ciência com enfoque social, destacando a necessidade de os profissionais compreenderem as demandas informacionais dos *stakeholders*. Essa mudança de paradigma amplia o escopo da contabilidade, indo além do foco exclusivo no lucro e nas informações financeiras para incluir a criação de valor em diversos capitais e uma gestão sustentável dos recursos naturais.

Ao considerar a crescente demanda das partes interessadas por informações de sustentabilidade, este estudo se fundamenta na teoria dos *stakeholders* e na teoria da legitimidade, enfatizando a necessidade de divulgação transparente dessas informações para fortalecer a licença social para operar.

Espera-se que este estudo possa ser utilizado por outras empresas para que a sustentabilidade, de fato, seja incorporada à contabilidade, possibilitando a demonstração do real impacto dos negócios e a criação de valor nos diversos capitais, não apenas no financeiro. Isso reforça a responsabilidade social corporativa no fornecimento dessas informações, alinhando-se às demandas da sociedade e focando na geração de informações econômicas, sociais e ambientais de qualidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAARD, V. (2010). A critical review of interventionist research. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 7(1), 13–45.
- CFC - Conselho Federal De Contabilidade. (2023a). NBC TDS 01. Requisitos Gerais para Divulgação de Informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade. Disponível em: https://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2024/NBCTDS01&arquivo=NBCTDS_01.doc&_gl=1*1xub9dx*_ga*MTAyNTEzMTQxOS4xNzIxMjI0Njk1*_ga_38VHCFH9HD*MTc0MTYzNzM0NS4zMS4xLjE3NDE2MzczNjAuMC4wLjA.
- CFC - Conselho Federal De Contabilidade. (2023b). NBC TDS 02. Divulgações Relacionadas ao Clima. Disponível em: https://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2024/NBCTDS02&arquivo=NBCTDS_02.doc&_gl=1*1xub9dx*_ga*MTAyNTEzMTQxOS4xNzIxMjI0Njk1*_ga_38VHCFH9HD*MTc0MTYzNzM0NS4zMS4xLjE3NDE2MzczNjAuMC4wLjA.
- CFC - Conselho Federal De Contabilidade. (2023c). Resolução CFC 1.710 de 25/10/2023. Dispõe sobre a adoção das Normas Brasileiras de preparação e asseguarção de Relatórios de Sustentabilidade convergidas aos padrões internacionais. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfc-n-1.710-de-25-de-outubro-de-2023-520669405>.
- CRESWELL, J.W; CRESWELL, J. D. (2021). Projeto de Pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto. 5. ed. Porto Alegre: Penso.
- CVM – Comissão de Valores Mobiliários. (2023). Resolução n. 193 de 20 de outubro de 2023. Dispõe sobre a elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, com base no padrão internacional emitido pelo *International Sustainability Standards Board* - ISSB. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol193.html>.
- DEEGAN, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures — a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>.
- DE LA CUEVA, J. F. (2021). Contabilidade gerencial socioambiental para o setor de distribuição de energia elétrica no Brasil por meio da abordagem da engagement research. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2021.
- DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES Jr., J. A. V. (2015). Design Science Research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Porto Alegre: Bookman.
- ECCLES, R.G.; KRZUS, M.P. (2011). Relatório Único — Divulgação integrada para uma estratégia sustentável. 1ª ed. São Paulo: Saint Paul.
- GARCIA, D. R.; PEREIRA JÚNIOR, E. F. Z. (2019). Contabilidade de gestão da sustentabilidade: revisão sistemática da literatura mundial. *Revista de Gestão e Contabilidade Da UFPI*, 6(1), 72. Disponível em: <https://doi.org/10.26694/2358.1735.2019.v6ed18298>.
- GRAY, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability... and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet.

- Accounting, Organizations and Society*, 35(1), 47–62. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.04.006>.
- HART, S.; MILSTEIN, M. (2004). Criando valor sustentável. *RAE Executivo*, 3, 65-79. Disponível em: 10.12660/gvexec.v3n2.2004.34820.
- HENDRIKSEN, E. S. & VAN BREDA, M. F. (2012). Teoria da contabilidade. 1º edição. São Paulo: Atlas.
- HÖRISCH, J.; SCHALTEGGER, S.; FREEMAN, R. E. (2020). Integrating stakeholder theory and sustainability accounting: A conceptual synthesis. *Journal of Cleaner Production*, 275, 12. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124097>.
- IFRS – International Financial Reporting Standards. (2010). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. Disponível em: <https://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=24380&sidebarOption=UnaccompaniedConceptual>.
- IFRS – International Financial Reporting Standards. (2023a). IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. Disponível em: <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/sustainability-pdf-collection/?language=en&issue-type=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fissue-type%2Fissued&year=2023&layer=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fstandard-layer%2Fbase>.
- IFRS – International Financial Reporting Standards. (2023b). IFRS S2 Climate-related Disclosures. Disponível em: <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/sustainability-pdf-collection/?language=en&issue-type=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fissue-type%2Fissued&year=2023&layer=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fstandard-layer%2Fbase>.
- IIRC – International Integrated Reporting Council. (2013). *A estrutura internacional para Relato Integrado*. Disponível em: <https://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/>.
- IUDÍCIBUS, S. de. (2023). Teoria da Contabilidade. Edição Kindle. Ricardo Pereira Rios, col. 12. ed. [2ª Reimp.]. São Paulo: Atlas.
- JÖNSSON, S.; LUKKA, K. (2005). Doing interventionist research in management accounting. *GRI Rapport*, 2005:6, 47, University of Gothenburg, Gothenburg Research Institute GRI. Disponível em: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hbg:gungr:2005_006.
- LAMBERTON, G. (2000). Accounting for sustainable development — A case study of City Farm. *Critical Perspectives on Accounting*, 11, 583-605.
- LAURINKEVIČIŪTĖ, A.; STASIŠKIENĖ, Ž. (2011). SMS for decision making of SMEs. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 13(6), 797–807. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10098-011-0349-1>.
- LARRINAGA-GONZÁLEZ, C. (2017). En torno a la evolución de la investigación en contabilidad social y medioambiental. *Teuken Bidikay – Revista Latinoamericana de*

Investigación En Organizaciones, Ambiente y Sociedad, 8(11), 21–38. Disponível em: <https://doi.org/10.33571/teuken.v8n11a>.

- MALMI, T.; BROWN, D. A. (2008). Management control systems as a package— Opportunities, challenges and research directions. *Management Accounting Research*, 19(4), 287–300. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.mar.2008.09.003>.
- OLIVER, J.; VESTY, G.; BROOKS, A. (2016). Conceptualising integrated thinking in practice. *Managerial Auditing Journal*, 31(2), 228–248. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/MAJ-10-2015-1253>.
- ONU. Organização das Nações Unidas. (2018). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br>.
- OYADOMARI, J. C. T.; ASSIS, W. A. de; SIMÃOZINHO, S. D. M.; MENDONÇA NETO, O. R. de; DULTRA-DE-LIMA, R. G. (2012). Pesquisa intervencionista: análise dos estudos empíricos internacionais em Gestão Estratégica de Custos. *Enfoque: Reflexão Contábil*, 31(2), 63-74. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/enfoque.v31i2.16117>.
- OYADOMARI, J. C. T.; MENDONÇA NETO, O. R.; LIMA, R. G. D. de; NISIYAMA, E. K.; AGUIAR, A. B. de. (2018). Contabilidade gerencial: ferramentas para melhoria de desempenho empresarial. São Paulo: Atlas.
- RICCI, T. G.; GERON, C. S. (2022). Contabilidade da sustentabilidade: uma revisão analítica da literatura. 19 CONTECSI USP. International Conference on Information Systems and Technology Management. ISSN 2448-1041. Disponível em: <https://www.tecsi.org/contecsi/index.php/contecsi/19CONTECSI/author/submission/6940>.
- RICCI, T. G.; GERON, C. M. S.; ARAÚJO, D. J. C.; CÉSAR, A. M. R. V. C. (2023). 9º EMPRAD. Recomendação de oportunidade de melhoria na contabilidade com a inclusão de uma abordagem orientada aos impactos ambientais e sociais em uma empresa de saneamento municipal. Disponível em: https://sistema.emprad.org.br/9/anais/resumo.php?cod_trabalho=32.
- ROBERTS, L.; HASSAN, A.; ELAMER, A.; NANDY, M. (2021). Biodiversity and extinction accounting for sustainable development: A systematic literature review and future research directions. *Business Strategy and the Environment*, 30(1), 705–720. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/bse.2649>.
- SCHALTEGGER, S., & BURRITT, R. L. (2010). Sustainability accounting for companies: Catchphrase or decision support for business leaders? *Journal of World Business*, 45(4), 375–384. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.08.002>.
- SCHALTEGGER, S., ETXEBERRIA, I. Á., & ORTAS, E. (2017). Innovating corporate accounting and reporting for sustainability – attributes and challenges. *Sustainable Development*, 25(2), 113–122. <https://doi.org/10.1002/sd.1666>.
- SOUSA, M. A. B., & BEUREN, I. M. (2005). Etapas de implantação de um Sistema de Controles de Gestão com ênfase em Custos em uma empresa industrial de porte médio. *Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ*, 10(1), 9-24.
- SUOMALA, P., LAHIKAINEN, T., LYLÿ-YRJÄNÄINEN, J., & PARANKO, J. (2010). Open

book accounting in practice— exploring the faces of openness. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 7(1), 71–96.

- TAÏBI, S., ANTHEAUME, N. & GIBASSIER, D. (2020), Accounting for strong sustainability: an intervention-research based approach. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(7), 1213–1243. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-09-2017-0105>.
- TILT, C. A. (2010). Corporate Responsibility, Accounting and Accountants. 11–32. 10.1007/978-3-642-02630-0_2. Disponível em: DOI: https://www.researchgate.net/publication/226982360_Corporate_Responsibility_Accounting_and_Accountants.
- TURTUREA, M. (2015). Social and environmental reporting as a part of the integrated reporting. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 63(6), 2161–2170. <https://doi.org/10.11118/actaun201563062161>.
- UNERMAN, J., & CHAPMAN, C. (2014). Academic contributions to enhancing accounting for sustainable development. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 385–394. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.07.003>.
- VANZO, G. F. dos S. Contabilidade socioambiental (Universitária). Edição Kindle. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2016, Série Universitária.
- WILLARD, B. (2014). Como fazer a empresa lucrar com sustentabilidade. tradução Cristina Yamagami. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- ZBORKOVÁ, J., & DVOŘÁKOVÁ, L. (2014). Model of corporate accounting for sustainable development. *Proceedings of the 9th European Conference on Innovation & Entrepreneurship*, 480–489.

ANEXO

Objetivos Do Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2018).

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

1

Erradicação da pobreza

Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

1.1 Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US\$ 1,90 por dia

1.2 Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais

1.3 Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis

1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças

1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

1.a Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões

1.b Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano

2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas

2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola

2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas

resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo

2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, como acordado internacionalmente

2.a Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países menos desenvolvidos

2.b Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha

2.c Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades

3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos

3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos

3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção

e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar

3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool

3.6 Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas

3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais

3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos

3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo

3.a Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos os países, conforme apropriado

3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos

3.c Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento

3.d Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades

de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos

4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário

4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade

4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos

4.b Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e programas científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento

4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

5

Igualdade de gênero

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas

5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais

5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão

5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais

5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres

5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos

6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos

7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia

7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global

7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética

7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa

7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos

8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno bruto [PIB] nos países menos desenvolvidos

8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra

8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros

8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança

8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor

8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação

8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas

8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais

8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos

8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for Trade] para os países em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para a Assistência Técnica Relacionada com o Comércio para os países menos desenvolvidos

8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho [OIT]

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

9.2 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países menos desenvolvidos

9.3 Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados

9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades

9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento

9.a Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em países em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países africanos, aos países menos desenvolvidos, aos países em desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento

9.b Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities

9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

10.4 Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar progressivamente uma

maior igualdade

10.5 Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições financeiras globais e fortalecer a implementação de tais regulamentações

10.6 Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento em tomadas de decisão nas instituições econômicas e financeiras internacionais globais, a fim de produzir instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas

10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas

10.a Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, em conformidade com os acordos da OMC

10.b Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros, incluindo o investimento externo direto, para os Estados onde a necessidade é maior, em particular os países menos desenvolvidos, os países africanos, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais

10.c Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas dos migrantes e eliminar os corredores de remessas com custos superiores a 5%

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis

11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais

12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita

12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos,

ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios

12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de produção e consumo

12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e condições dos países em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres e as comunidades afetadas

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos (*)

13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais

13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima

13.a Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] para a meta de mobilizar conjuntamente US\$ 100 bilhões por ano a partir de 2020, de todas as fontes, para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação significativas e transparência na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima por meio de sua capitalização o mais cedo possível

13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas

() Reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] é o fórum internacional intergovernamental primário para negociar a resposta global à mudança do clima.*

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes

14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos

14.3 Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis

14.4 Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar planos de gestão com base científica, para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por suas características biológicas

14.5 Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação científica disponível

14.6 Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios como estes, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio

14.7 Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo

14.a Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos

14.b Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados

14.c Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS [Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar], que provê o arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do “Futuro Que Queremos”

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade

15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de

água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais

15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente

15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo

15.4 Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável

15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas

15.6 Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos genéticos

15.7 Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem

15.8 Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias

15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas

15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas

15.b Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento para promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento

15.c Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos

16.4 Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado

16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

16.8 Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global

16.9 Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento

16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime

16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Finanças

17.1 Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas

17.2 Países desenvolvidos implementarem plenamente os seus compromissos em matéria de assistência oficial ao desenvolvimento [AOD], inclusive fornecer 0,7% da renda nacional bruta [RNB] em AOD aos países em desenvolvimento, dos quais 0,15% a 0,20% para os países menos desenvolvidos; provedores de AOD são encorajados a considerar a definir uma meta para fornecer pelo menos 0,20% da renda nacional bruta em AOD para os países menos desenvolvidos

17.3 Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes

17.4 Ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da dívida de longo prazo por meio de políticas coordenadas destinadas a promover o financiamento, a redução e a reestruturação da dívida, conforme apropriado, e tratar da dívida externa dos países pobres altamente endividados para reduzir o superendividamento

17.5 Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos para os países menos desenvolvidos

Tecnologia

17.6 Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular regional e internacional e o acesso à ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o compartilhamento de conhecimentos em termos mutuamente acordados, inclusive por meio de uma melhor coordenação entre os mecanismos existentes, particularmente no nível das Nações Unidas, e por meio de um mecanismo de facilitação de tecnologia global

17.7 Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias

ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado

17.8 Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de capacitação em ciência, tecnologia e inovação para os países menos desenvolvidos até 2017, e aumentar o uso de tecnologias de capacitação, em particular das tecnologias de informação e comunicação

Capacitação

17.9 Reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada da capacitação em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive por meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular

Comércio

17.10 Promover um sistema multilateral de comércio universal, baseado em regras, aberto, não discriminatório e equitativo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, inclusive por meio da conclusão das negociações no âmbito de sua Agenda de Desenvolvimento de Doha

17.11 Aumentar significativamente as exportações dos países em desenvolvimento, em particular com o objetivo de duplicar a participação dos países menos desenvolvidos nas exportações globais até 2020

17.12 Concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres de cotas e taxas, de forma duradoura, para todos os países menos desenvolvidos, de acordo com as decisões da OMC, inclusive por meio de garantias de que as regras de origem preferenciais aplicáveis às importações provenientes de países menos desenvolvidos sejam transparentes e simples, e contribuam para facilitar o acesso ao mercado

Questões sistêmicas

Coerência de políticas e institucional

17.13 Aumentar a estabilidade macroeconômica global, inclusive por meio da coordenação e da coerência de políticas

17.14 Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

17.15 Respeitar o espaço político e a liderança de cada país para estabelecer e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável

As parcerias multissetoriais

17.16 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento

17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

Dados, monitoramento e prestação de contas

17.18 Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar

significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais

17.19 Até 2030, valer-se de iniciativas existentes para desenvolver medidas do progresso do desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto [PIB] e apoiem a capacitação estatística nos países em desenvolvimento

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "Liliane Cristina Segura" e "Henrique Formigoni" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA1".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado				Potencial				Replicável		TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Médio impacto	10,0	4				13,0	21,7	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	14,0	23,3	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7	
								Estrato	TA2	Pontuação		86,7

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado				Potencial				Replicável		TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	20	8,0	Alta	10,0	2	Escalável	10	4,0	14,0	23,3	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	20	20,0							20,0	33,3	
								Estrato	TA1	Pontuação		98,3